

Arte, Natureza e Ancestralidade: um ensaio sobre a prática artística em conexão com o ambiente natural

Miguel de Oliveira Fernandes

UNICAMP, 2024

Resumo

Neste artigo pretendo trabalhar a relação entre Arte, Natureza e Ancestralidade a partir da análise teórica de minha produção prática e poética em Artes Visuais.

1 Introdução

Estruturada na forma de intervenções artísticas em ambientes naturais e degradados, tendo como matéria prima elementos naturais, como plantas, matéria orgânica e mineral, busco desenvolver obras que se conectem com o ambiente, se relacionando de forma harmônica e sintrópica¹ com os animais, insetos e plantas locais; e que também possibilitem uma conexão entre o Humano² e a Natureza, resgatando este vínculo ancestral através da prática artística.

Minha produção sempre esteve em profundo contato com a Natureza, seja na representação figurativa ou na inspiração poética. Inicialmente de forma inocente, na adolescência, se fazia presente nas minhas primeiras paisagens feitas em pintura acrílica, representando os horizontes verdes que me cercavam em Minas Gerais; depois na graduação, distante de minha cidade natal e cercado por uma metrópole industrial, a poética relacionada a Natureza se fez novamente presente em minha produção, agora não de forma inocente, contaminada pelo novo ambiente, se fez presente em sua violenta ausência, sendo representada de variadas formas (figurativas e simbólicas) durante este período, desta vez explorando também novas linguagens artísticas como a fotografia, escultura e gravura, como podemos observar na imagem 01.

¹ “Sintropia: Refere-se à organização das partículas de um dado sistema. É a função que representa o grau de ordem e de previsibilidade existente nesse sistema. Quando o sistema vai do simples para o complexo, convergindo e concentrando a energia, trata-se de um sistema sintrópico” (Rebello, J. F., & Sakamoto, D. G. Agricultura Sintrópica Segundo Ernst Götsch., pág 17).

² Por “Humano” entende-se especificamente o indivíduo urbano, ocidental, culturalmente distanciado da natureza, mesmo que ainda próximo dela. Tais características apesar de não definirem a humanidade como um todo, diz respeito a uma tendência cultural em crescimento global. Tal colocação não busca excluir do diálogo comunidades que ainda possuem forte conexão com a Natureza, mas evidenciar a hegemonia desta cultura urbana sobre as que permanecem conectadas.

Imagem 01 - Fotografia de pintura a óleo, Sem Título, exposta no ateliê “A Árvore” do artista Ernesto Bonato na exposição “...das cascas ao café...” com curadoria de Bene Fonteles, 2019.

No Projeto Experimental da Graduação em Artes Visuais da UNICAMP a poética continua a se desenvolver através da série fotográfica “ECO-MANDALA: Um diálogo fotográfico entre Natureza e Humanidade”, constituída por 9 mandalas fotográficas criadas com fotografias de elementos naturais registradas em ambientes preservados e urbanos da cidade de Poços de Caldas, MG e Campinas, SP. Neste projeto, busquei trabalhar a relação entre o mandala e seus poderes, desenvolvendo conceitos de Carl Jung³ a respeito dos mandalas e seus efeitos no psicológico, assim como conceitos de Ailton Krenak⁴ a respeito da responsabilidade humana em salvar a Natureza. Propondo a possibilidade de um reflorestamento cultural da humanidade através da interação das obras com o público e consequentemente o subconsciente coletivo humano.

³ Referência utilizada na pesquisa: “O Segredo da Flor de Ouro” de Carl Jung, 1929.

⁴ Referência utilizada na pesquisa: “Idéias para adiar o fim do mundo” de Ailton Krenak, 2019.

Imagem 02 - ECO-MANDALA 03, fotografia digital, 300dpi, série de 9 fotografias, 2024

Com a entrada no Mestrado em Artes Visuais da UNICAMP em 2024, minha pesquisa continua trilhando este caminho poético, agora não pelas lentes psicológicas de Jung, mas por uma abordagem mais sensível e autobiográfica, relacionando a experiência artística desenvolvida, com minhas vivências pessoais e familiares em conexão com a Natureza. A respeito da materialidade a mudança é mais drástica, a poética sai da fotografia e entra na tridimensionalidade física da escultura.

Ao propor a produção de obras apenas com elementos naturais, em ambiente naturais, desejo que seja uma produção artística aberta a transmutação, reconhecendo a efemeridade de tais materiais, não como um problema a ser resolvido, mas uma tendência a ser incorporada e de certa forma até incentivada. Quando falo em efêmero, não falo sobre aquilo que se acaba, que se esvai, que morre... mas falo da efemeridade da decomposição que alimenta, que gera vida e se renova, dando à produção a capacidade de crescer, se desenvolver e de se multiplicar.

Vivemos um momento crítico da sobrevivência da espécie humana, em meio a uma crise climática, com o esgotamento dos recursos naturais do planeta, a poluição dos mares, desmatamento, etc... Há urgência em debater as questões ambientais, principalmente no âmbito artístico e cultural, pois, acredito eu, ser a área mais capacitada para criar e explorar caminhos inovadores, que podem fazer a diferença nestes momentos de incerteza. Também vejo no artista o poder de saber expressar de forma universal sua mensagem, seja para denúncia, para desabafo, para revolta, a expressão é importante, e é um local de encontro, de alcançar o outro, potência de muito valor para qualquer movimentação social, dessa forma entendo que uma pesquisa que busque relacionar o campo das Artes Visuais com tais discussões seja de extrema necessidade e urgência.

Porém assumo que a minha poética não surge de um planejamento lógico de uma consciência dotada de uma responsabilidade social elevada, encontro em minha produção uma necessidade extremamente pessoal de abordar este assunto, uma necessidade que surge a partir das minhas vivências pessoais da infância e da adolescência, que criaram um laço afetivo com a Natureza que moldou culturalmente minha percepção do mundo, me fazendo identificar uma carência, que permanecia oculta, a falta de estar em contato com a Natureza.

Início a produção tendo como gatilho principalmente estes sentimentos de carência, de preocupação, mas também de muita esperança, e a partir deles busco encontrar caminhos de significação para as escolhas do processo criativo e para o desenvolvimento poético desta produção, caminhos estes que serão analisados neste ensaio.

O artigo foi dividido em dois capítulos, no primeiro “Arte, Natureza e Ancestralidade” irei desenvolver como a poética é inicialmente abordada na produção artística, estruturando relações pessoais e referências conceituais; no segundo “Fazer, pensar, recomeçar” irei detalhar os processos criativos e propostas artísticas desenvolvidas até o momento na pesquisa, analisando as escolhas feitas e suas conexões com o cenário artístico.

2 Arte, Natureza e Ancestralidade

A poética surge de forma orgânica, amadurecida com o passar dos anos, já teve várias formas, diferentes focos e intencionalidades, mas a presença da Natureza sempre foi evidente, nas representações e nas referências, como em padrões, texturas, motivos e narrativas.

Com o desenvolvimento do Projeto Experimental ECO-MANDALAS, na graduação, eu começo a sentir uma necessidade muito grande de trabalhar mais com a materialidade, em especial a natural. A produção fotográfica desta pesquisa trouxe um distanciamento da matéria, o que me fez notar em minhas produções a ausência de materiais naturais como elemento da poética Arte-Natureza.

Seja na pintura, desenho, gravura, ou outras linguagens, a materialidade sempre era de alguma forma industrializada, fato este que até o momento não havia sido conscientemente absorvido. A partir deste entendimento começo a pensar como minha produção poderia se expandir para novas áreas, que permitam uma maior valorização destes materiais naturais...

Encontro na Cerâmica e na Escultura uma trilha aberta para sanar esta necessidade, a Cerâmica que por natureza é uma linguagem que lida com materiais naturais (argila), ainda que às vezes não seja totalmente livre de manipulação industrial, utiliza também dos elementos naturais (água, fogo, terra e ar) com muita técnica e consciência, demonstrando a importância de se conectar com os elementos da Natureza para desenvolver a produção; da mesma forma, de maneira mais geral, a Escultura abre muitas possibilidades, devido a característica física de grande materialidade que esta linguagem possui, é comum vermos esculturas em pedras, argila e madeira por exemplo.

No que diz respeito a Escultura Contemporânea, como Instalações Artísticas, Performances e Intervenções Artísticas, amplia-se ainda mais as possibilidades de trabalhar com materiais naturais, e principalmente, de utilizar ambientes naturais para construção da obra.

A Land Art é uma grande referência neste sentido, onde as obras se fundem com a paisagem, utilizando de materiais naturais, colocam o espaço expositivo formal em cheque, propondo novas formas de compreender a arte a partir do ambiente onde está localizada, mesmo que inacessível ao público. A visualidade também é um ponto de interesse nas produções da Land Art, onde a obra não

possui mais uma necessidade gráfica tal qual das outras produções artísticas mais clássicas, seu efeito é conceitual, atuando na ocupação de espaços vazios, busca na intervenção um deslocamento do ambiente, de forma a transformar sua percepção, removendo-o de um lugar comum e impregnando-o com a sensibilidade da intervenção artística. A temporalidade das obras desse movimento também dialogam com a produção que está sendo desenvolvida, trazendo da Natureza tais características de efemeridade para os trabalhos, de forma a trabalhar em conjunto com tais movimentações orgânicas da natureza, alinhando a prática artística com forças maiores da Vida.

[...]Colocar um rochedo no deserto de Nevada, traçar uma linha sobre quilômetros de paisagem, dispor círculos de pedras em um local afastado chamam a atenção sobre a constituição de uma cena que passaria despercebida sem essas marcas, sobre a composição de toda cena em geral. Marcas que se fundem na paisagem natural, apagam-se com o tempo, ou exigem tempo para descobri-las ou percorrê-las. Invisíveis para os amadores devido a seu afastamento, impossíveis de ser expostos em locais institucionais, afastados do público, os trabalhos da land art fazem do espectador não mais um observador-autor como queria Duchamp, mas uma testemunha de quem se exige a crença: de fato, apenas as fotografias, um diário de viagem, notas tomadas ao longo do trabalho de reconhecimento estão disponíveis atestando que, de fato, existe alguma coisa relacionada à arte acontecendo 'lá longe', em algum lugar[...] (Cauquelin, 2005, pág 141).

Também a Bio Art trouxe grandes possibilidades de imaginar esta interação entre Arte e Natureza, seja através de manipulações genéticas, ou utilizando de outros recursos científicos, os artistas deste movimento se dedicam a produzir arte com elementos vivos, como plantas, animais e microorganismos, buscando trabalharem suas poéticas estas relações entre ação humana e o mundo natural.

[...]Enquanto há uma bioarte que trabalha com seres transgênicos e reinventados, há também possibilidades de se recuperar in vitro essas formas sensíveis de viver, para trazer à tona ou apresentar um “último suspiro de vida”, se ainda nos restar. Escrever sobre o cuidado que se deve ter com essas vidas, regá-las diariamente, colocá-las em local claro e arejado, ainda é tudo que podemos fazer (Strambi, 2010, pág 1587).

Em minha pesquisa, desejo também trabalhar com a manipulação de seres vivos, em específico as plantas, mas ao invés de buscar modificar suas estruturas geneticamente, ou analisá-la “in vitro” encontro no manejo Agroflorestal, técnicas de manipulação das características físicas da planta através das podas e da combinação com outras plantas, utilizando de sua fisiologia e sua capacidade natural de crescimento e rebrotação, encontro formas de induzir seu desenvolvimento, acelerando seus processos naturais em prol de um sistema de abundância (de biodiversidade, produção de matéria orgânica, recursos naturais, alimentos e remédios).

Para isso é necessário fazer escolhas, por exemplo, quais plantas serão escolhidas, quando e como serão plantadas... Para cada pergunta é necessário uma resposta com significação, isso quer dizer que é necessário ter motivações que vão além da pura verdade científica, mas que se conectem com minha história pessoal, possibilitando o envolvimento com a produção mais íntimo e sensível. Dessa forma encontro na minha ancestralidade o caminho para encontrar tais respostas, principalmente nas vivências de minhas Bisavós que viveram na roça, cultivando seus alimentos, remédios e ervas espirituais, conectando minha poética com práticas tradicionais de meus antepassados.

3 Processo Criativo

Antes de qualquer coisa é necessário ressaltar o caráter Transdisciplinar deste projeto, que utilizando de plantas como matéria prima de sua produção, utiliza de saberes que não são necessariamente da Arte, como técnicas e filosofias da Permacultura⁵, dos Sistemas Agroflorestais⁶, da Gestão Ambiental, e dos saberes populares e ancestrais; mas que através da intenção poética da produção são transformados em processos artísticos.

⁵ A Permacultura é um sistema de design para a criação de ambientes humanos sustentáveis. A palavra em si não é somente uma contração das palavras permanente e agricultura, mas também de cultura permanente, pois culturas não podem sobreviver muito sem uma base agrícola sustentável e uma ética do uso da terra. Em um primeiro nível, a Permacultura lida com as plantas, animais, edificações e infra-estruturas (água, energia, comunicações). Todavia, a Permacultura não trata somente desses elementos, mas, principalmente, dos relacionamentos que podemos criar entre eles por meio da forma em que os colocamos no terreno (Mollison, 1998, pág.13).

⁶ “Agrofloresta: Termo usualmente empregado quando se misturam árvores nativas ou exóticas, madeiráveis ou não, com culturas anuais, frutíferas e/ou animais.” (Rebelló, J. F., & Sakamoto, D. G., 2021, pág 20).

Importante frisar também que já possuo como parte de meu repertório de saberes muito sobre esses campos, devido ao interesse que me manteve em constante pesquisa sobre tais assuntos nos últimos anos. Desta forma, muitas ações são tomadas de acordo com entendimentos já enraizados, que derivam de saberes estudados anteriormente, que não são possíveis de referenciar bibliograficamente, por muitas vezes serem saberes populares informais.

O Processo Criativo segue a metodologia da Experimentação, onde através do constante contato com a produção e com suas materialidades que as possibilidades técnicas e caminhos poéticos vão se estruturando, permitindo adequações sempre que necessário, de acordo com os resultados parciais que vão sendo obtidos, dessa forma este capítulo foi dividido em 3 passos que se alternam e se repetem infinitamente no processo criativo, são eles o Fazer, Pensar e Recomeçar:

3.1 Fazer

Dessa forma que se inicia o projeto, na prática. Vou até o local escolhido, local este como muitos pelo Brasil, uma área verde, degradada com pastagem antiga, solo árido rochoso e deficiente de nutrientes. A escolha do primeiro local não tomou muito tempo, é uma região próxima de onde moro atualmente, e de onde morei durante a infância, por muitos anos fiz trilhas nesse morro, que apesar de visível no horizonte, é inóspito, pouquíssimas pessoas ainda frequentam suas trilhas, se encontra em uma região urbana bem desenvolvida da cidade, próximo ao centro, aumentando o contraste do ambiente.

Acessando o local se inicia a percepção do ambiente, esta etapa é sobre sentir enquanto ocupa o ambiente, sentir fisicamente o espaço, seu relevo, áreas de umidade, secura, calor e sombras; bem como sentir o espaço energeticamente, identificando através do campo sensível da intuição o local onde será realizada a intervenção.

Com o local estabelecido inicia o *roçado*, podando o capim de pastagem presente, abrindo espaço na vegetação para a intervenção e incentivando o crescimento das raízes no solo conseqüentemente.

Após a poda da pastagem, é possível identificar os recursos naturais disponíveis, como rochas, terra, mudas de plantas nativas, madeiras mortas e

troncos queimados, também é o momento que se encontra lixos humanos, como plásticos, garrafas e muitos outros... então inicia-se uma seleção: os lixos são recolhidos e descartados corretamente, a matéria orgânica é posta sobre o solo, cobrindo a terra e preservando a umidade, as rochas são coletadas e reorganizadas formando círculos no chão.

(...) De acordo com a concepção oriental, o símbolo mandálico não é apenas expressão, mas também atuação. Ele atua sobre seu próprio autor. Oculta-se neste símbolo uma antiqüíssima atuação mágica, cuja origem é o "círculo de proteção", ou "círculo encantado", cuja magia foi preservada em numerosos costumes populares. A meta evidente da imagem é traçar um "sulcus primigenius", um sulco mágico em redor do centro, que é o templo ou temenos (área sagrada) da personalidade mais íntima, a fim de evitar uma possível "efluxão", ou preservá-la, por meios apotropaicos, de uma eventual distração devido a fatores externos(...) (JUNG, 1998, pág 32).

(...) O "aproximar-se circundando", ou "circumambulatio", exprime-se, em nosso texto, através da idéia de "circulação". Esta última não significa apenas o movimento em círculo, mas a delimitação de área sagrada por um lado e, por outro, a idéia de fixação e concentração(...) (Jung, 1998, pág 33).

Seguindo este pensamento de Jung, a estrutura circular busca elevar aquilo que se encontra em seu interior para um campo mais sensível, seja tornando-o sagrado ou apenas delimitando seu espaço e o protegendo. A forma circular também tende a acumular energia, que pode ser em forma de água, de matéria orgânica depositada e nutrientes, possibilitando um sistema de contenção, que favorece a vida, principalmente em ambientes degradados, cujos recursos são escassos.

Imagem 04 - fotografia da primeira intervenção, nomeada como “umbigo”, 2024.

Com os círculos prontos teve início o plantio de algumas espécies que chamo de Plantas Base, são elas o Milho, o Feijão e a Abóbora. Essas 3 plantas são famosas, conhecidas como as Três Irmãs por serem plantadas juntas, em um sistema onde uma ajuda a outra, possibilitando o desenvolvimento rápido e sustentável. Essa combinação de plantas é fruto de um conhecimento milenar, e constitui a base da alimentação de muitos povos ancestrais americanos e povos contemporâneos como indígenas, quilombolas e agricultores familiares.

Me preocupo em priorizar o plantio de variedades de plantas conhecidas como Crioulas, são espécies tradicionais, adaptadas às condições locais de cultivo, sendo resistentes a pragas e infestações sem o uso das atuais tecnologias de transgênicos e agrotóxicos. Estas plantas são passadas de geração para geração por comunidades tradicionais que preservam sua genética e sua diversidade, representam a tecnologia ancestral que une o conhecimento da Natureza e a necessidade Humana de cultivar alimentos. Escolho utilizar as plantas Crioulas pois são mais resistentes, possuem uma variedade genética maior, permitindo maior biodiversidade, além de fornecerem alimentos de qualidade e extremo valor cultural.

As Plantas Base possuem seu papel, ocupar o espaço que era da pastagem, permitindo que novas plantas cresçam, fazem sombra no solo, preservando a

umidade e protegendo do sol, produzem matéria orgânica, que se decompõe formando uma terra rica em nutrientes, além de atrair insetos polinizadores e animais dispersores de sementes possibilitando que novas espécies de plantas se desenvolvam na região.

Desta forma é encerrada a primeira intervenção, que irá se transformar conforme o tempo passa e a Natureza segue seu caminho.

3.2 Pensar

Após a primeira intervenção é necessário um tempo de desenvolvimento, tanto das plantas quanto das ideias. Então é iniciada a etapa do Pensar, onde será feito principalmente a seleção das espécies para introduzir nas próximas intervenções.

Para selecionar as espécies que ocuparam espaço na intervenção adotei dois critérios, o primeiro é que as plantas devem ser nativas ou não podem ser invasivas⁷, garantindo a preservação das espécies nativas presentes no ambiente; o segundo é diversidade, deve ser plantado várias espécies de uma vez, dessa forma há necessidade de construir consórcios⁸ de plantas que funcionem.

Além dos critérios estabelecidos, busco estabelecer algumas fontes de pesquisa para tal seleção, são elas: bancos de dados municipais de espécies nativas da região, opção simples e importante para ter um parâmetro oficial que norteia a inserção de plantas nativas, principalmente de árvores no sistema; Identificação de campo, catalogando as espécies encontradas no ambiente da intervenção, nas áreas mais próximas de mata ciliar.

Além destas fontes, sinto a necessidade de buscar informações que se conectem com a produção de forma mais íntima, desenvolvendo uma relação significativa com a poética ao perpassar minhas vivências pessoais, dessa forma incluo como fonte de pesquisa as vivências minha e de minha família, em especial de minhas bisavós, Zumira e Sebastiana, que moraram na roça e foram benzedeiros, utilizando das plantas tanto para subsistência quanto para cura e proteção. Hoje elas já não estão mais entre nós, mas suas práticas ainda resistem

⁷ Invasivas: são as plantas exóticas que tendem a dominar os ambientes em que não são nativas, impedindo ou dificultando que espécies nativas se desenvolvam.

⁸ Consórcios: são combinações entre diferentes espécies de plantas que cultivadas juntas desenvolvem um sistema sintópico que possibilita um maior equilíbrio biológico.

nas memórias de outros parentes, que serão minha principal via de contato com esses saberes.

Imagem 05 - Espiga de Milho Crioulo Vermelho, sementes para plantio, 2024.

3.3 Recomeçar

Chegou a hora de recomeçar voltando ao “Fazer”. Para a intervenção já iniciada chega o momento de retorno ao ambiente, levando as mudas e sementes escolhidas na etapa anterior para inserção na intervenção.

Ao chegar no ambiente, é necessário senti-lo novamente, percebê-lo e procurar suas transformações após a primeira intervenção. Verificar o que vingou e o que não se desenvolveu, para iniciar o manejo corretamente.

A poda é parte essencial de um manejo agroflorestal, onde manipulamos a planta para que cresça conforme desejamos, produza matéria orgânica em abundância, e permita que a luz solar chegue a todas as novas plantas. Tudo depende do desenvolvimento do sistema, se será necessário conter o pasto novamente, se há necessidade de reduzir o tamanho de uma espécie... tudo é definido no local, desenvolvendo uma relação sensível com o ambiente e os seres vivos que nele habitam.

Imagem 06 - fotografia do primeiro retorno ao ambiente; detalhe pé de Milho Crioulo, 2024.

Com o manejo das podas, vem também a inserção das novas plantas, plantas essas que não são mais “plantas base”, mas sim uma mistura de plantas nativas, medicinais e comestíveis, transformando a intervenção em um sistema mais complexo, resistente e autônomo.

Esta é a etapa final do “Recomeçar”, completando o ciclo da intervenção artística, que após esta etapa retorna ao passo “Pensar”, onde passará por novas análises para a continuação do desenvolvimento, podendo sofrer novas intervenções ou podendo iniciar intervenções em novas áreas.

Imagem 07 - fotografia do segundo retorno ao ambiente da intervenção; detalhe mudas de milho crescendo e pastagem retornando seu domínio, 2024.

Os resultados dos processos artístico até o momento são animadores, no que diz respeito aos avanços culturais (cultura de plantio), a época de estiagem estagnou o sistema após a primeira intervenção, impedindo o desenvolvimento das sementes e mudas implantadas; após a etapa “Pensar” do ciclo, e início do 1º “Recomeçar”, houve necessidade de reinserir as Plantas Base, o que atrasou a inserção das mudas de nativas e outras alimentícias e remédios, porém com a chegada das estações de chuva, o projeto entra em sincronia com o ritmo da natureza, projetando um futuro de muitas colheitas para as sementes semeadas nesta etapa.

A respeito dos avanços poéticos, vejo uma grande evolução, principalmente no que diz respeito a questão da “Ancestralidade”, que veio de forma silenciosa no início da pesquisa, com o pré-projeto de Mestrado, mas que veio se solidificando com o desenvolvimento prática, onde a necessidade de significação começa ficar cada vez mais contundente. Com isso toda a produção é afetada, partindo das pesquisas feitas com familiares, a respeito de nossa cultura familiar em relação às plantas e a natureza, todas as etapas do processos começam a ganhar novos ares,

trazendo para a produção uma carga emocional diferente, muito mais profunda e pessoal.

4 Considerações finais

Com o desenvolvimento do projeto reconheço que há infinitas possibilidades de desenvolver propostas artísticas a partir desta relação entre artista, Natureza e Ancestralidade, as potencialidades desta interação é evidente, estando presente desde o início da criação artística humana, com as pinturas rupestres por exemplo, evidenciando esta relação cultural desde o princípio da humanidade. Sendo assim, não pretendo com meu projeto inovar, no que diz respeito a fazer o que nunca antes foi feito, mas sim, resgatar através da produção artística, aquilo que culturalmente se encontra silenciado, mas que deriva de uma relação milenar de mutualismo entre espécies em um delicado e complexo equilíbrio.

Os desmembramentos da pesquisa são constantes e de certa forma autônomos, onde não apenas o artista constrói, mas o próprio ambiente e os seres presentes nele tem um grande papel na produção da obra, agindo de maneira ininterrupta conforme o tempo passa. As ações deverão ser bem mais numerosas devido à época propícia ao plantio (Primavera), realizando intervenções semanalmente, seja na manutenção do sistema já iniciado ou o desenvolvimento de novas intervenções, dessa forma as projeções são positivas para o desenvolvimento da pesquisa, gerando novos resultados em breve.

5 Referências Bibliográficas

Cauquelin, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. Tradução de Rejane Janowitz. São Paulo: Martins, 2005.

Jung, C. G.; Wilhelm, R. O segredo da flor de ouro: um livro de vida chinês. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 1998.

MOLLISON, Bill; SLAY, Reny Mia. Introdução à permacultura. Tradução de André Luís Jaeger Soares. Brasília: MA/SDR/PNFC, 1998.

REBELLO, J. F.; SAKAMOTO, D. G. Agricultura sintrópica segundo Ernst Götsch. 2021.

STRAMBI, M. L. Bioarte e experiências da resistência. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2010. Disponível em: https://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/marta_luiza_strambi.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.